

TALABALARNING TARIXIY – PEDAGOGIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Abdullayeva Dilobar O‘tkirovna

O‘zDJTU Ofis registratori xizmatlari, yetakchi mutahhasisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12515974>

Annotatsiya. Talabalarning tarixiy-pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish ularning kasbiy faoliyati obekti, uni tadqiq etish, tashkil etish va boshqarish ko'nikma va malakalari haqida tizimli tasavvurlarini shakllantirishning samarali usullarini izlashni taqozo etadi. Kasbiy tayyorgarlik sohasidagi eng dolzarb muammolardan biri mutaxassislar kasbiy madaniyatining turli jihatlarini shakllantirish bo'lib, ular butun ijtimoiy ahamiyatga ega fazilatlar tizimining yetukligi va rivojlanishining ifodasi bo'lib, individual faoliyatda samarali amalga oshiriladi. Maqolada shuningdek, talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish uchun pedagogik texnologiyalardan foydalanishning asosiy tendentsiyalari, jihatlari va istiqbollari aniqlandi.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, ta'lim tizimi, kompetensiyaviy yondashuv, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim.

Kirish. Rivojlangan jamiyatning ochiqligi, uning axborotlashuvi kuchayishi, dinamikligi va harakatchanligi ta'lim sohasiga bo'lgan talablarni ham o'zgartirdi. Bundan tashqari, OTM bitiruvchilari tomonidan yangi ijtimoiy rollarni o'zlashtirish zarurati sezilarli darajada oshdi. ta'lim bilan oqlanishi kerak bo'lgan umidlar darajasini oshirdi ijtimoiy qayta qurish sohasi. Bunday kontekstda amalga oshirish kompetensiyaga asoslangan ta'lim zamonaviy ta'lim fanining asosiy muammosidir.

Qisqa vaqt ichida ta'lim va kasbiy malaka globallashuv tarixida, joylashuvda yetakchi o‘rinlarni egalladi ishlab chiqarish, sanoat va tegishli ilmiy tadqiqotlar, shu jumladan ta'lim fanlari doirasidagilar. Ta'limning strategik sohasi sifatida yoki

o'qitish tizimini tashkil etish, kompetensiyaga asoslangan yondashuv usuli hisoblanadi umumiy va kasbiy ta'limni ehtiyojlari bilan muvozanatda saqlash uchun jamiyat va mehnat bozori. 21-asr boshlariga kelib iqtisodiy jarayonlar sifatida shuningdek, yangi texnologiyalarni sur'atlarini tezlashtirdi ta'lim sohasidagi global raqobatbardoshlik. Shu sababli, masalaning asosiy klaster g'oyalari sifatida ijtimoiy ekspertiza, ko'nikma va malakalarni egallash zamonaviy o'quv jarayonining maqsadlarini belgilash eng yuqori darajada o'tkirlashdi butun rivojlanish tarixi davomida.

Kompetensiyaga asoslangan ta'lim Amerika Qo'shma Shtatlarida ta'lim yo'nalishi sifatida shakllangan. Uning dastlabki g'oyasi N. Chomskiy tomonidan 1965 yilda e'lon qilingan generativ grammatikadan olingan bo'lib, u "...tilning malakasi yoki bilimi bilan tilni qo'llash yoki amalda qo'llash o'rtasidagi tub farq" [1; B.172]. 1960-yillarning oxirida bunday farq asl lingvistik kontekstdan ancha kengroq tushunildi va u pedagogik va falsafiy eksperimentalizmga qo'llanildi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvning eksperimental mohiyati hozirda tarixiy generativ kontekstga o'tmoqda, chunki kompetensiya g'oyalari yagona tendentsiya doirasidan uzoqqa tarqaldi va deyarli hamma tomonidan, shu jumladan ba'zi konformistik ta'lim maktablari tomonidan qabul qilindi.

Ayni paytda kompetensiyaga asoslangan ta'lim nima ekanligini, uning rivojlanish jarayoni va istiqbollari qanday ekanligini aniqlash eng muhim masala deb o'ylaymiz. 1960-yillarning

oxirida bunday farq unga qaraganda ancha kengroq tushunilga asl lingvistik kontekst va u pedagogik va falsafiy sohalarda ishlatilgan eksperimentalizm. Kompetentsiyaga asoslangan eksperimental mohiyati yondashuv hozirda g'oyalar sifatida tarixiy generativ kontekstga o'tmoqda malakasi yagona tendentsiya doirasidan uzoqqa tarqaldi va qabul qilindi deyarli hamma tomonidan, shu jumladan ba'zi konformistik ta'lim maktablari. Ayni paytda, biz kompetensiyaga asoslangan ta'lim nima ekanligini aniqlaymiz, deb o'ylaymiz nima va uning rivojlanish jarayoni va istiqbollari eng ko'p muhim narsa Kompetentsiyaga yo'naltirilgan ta'lim spetsifikatsiyaga asoslangan yoki ma'lum bir faoliyat sohasida ma'lum bir kompetensiyani tashkil etuvchi narsaning ta'rifi (an'anaviy ravishda katta hajmdagi tadqiqotlar olib boriladi malaka darajalarini aniqlang), unda talab qilinadigan malaka darajasi mavjud darajalari bajariladigan vazifalarni tavsiflash va spetsifikatsiya qilish orqali shakllanadi ishlash ko'rsatkichlari belgilanadi. Bunday turdagi xususiyatlar qachon bo'lgan aniqlangan va murakkab hodisa ierarxiyasida o'z o'rnini qo'ygan Haqiqatdan foydalanishga imkon berish uchun o'qitish ketma-ketligi ishlab chiqilishi kerak Ushbu faoliyat turidagi talabalar o'zlarining maqsadlariga erishishda samaraliroq bo'lishlari uchun maqsadlar - xarakteristikalar.

Kompetentsiyaga asoslangan yondashuv doirasida, vaqt Bir kompetensiyani o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan talablar har xil bo'lishi mumkin va ushbu hujjatda belgilangan maqsadlar mavjudligi va ta'minlanishi bilan birga ta'lim kursi o'zgarimas bo'lib qoladi o'quvchi uchun e'lon qilingan maqsadlarga erishish uchun bir qator muqobil usullarning ta'lim yondashuvining eng yuqori konsentratsiyasi hisoblanadi. Turli odamlar turli xil o'rganishga ega bo'lgan psixologik fikr texnologiyalari va turli xil ta'lim uslublariga moyil bo'ladi deb taxmin qilinadi boshlang'ich nuqtasi. Kompetentsiyaga yondashuvning asosiy maqsadi ta'lim - bu talabalarni tartiblash emas, balki ularga erishishga o'rgatishdir maqsadlar, bu yondashuv talabaning oshirishga urinish amalga oshiradi turli xil o'qitish yo'nalishlarini taqdim etish orqali muvaffaqiyatga erishish ehtimoli bo'lajak mutaxassis o'zining shaxsiy ta'lim uslubiga mos keladiganini tanlashi mumkin.

Ushbu bosqichlarning birinchisi 1960-yillarning o'rtalari va 1970-yillarning boshlariga to'g'ri keladi. Aynan o'sha davrda bo'lganidek, terminologik sifatida belgilanishi mumkin bo'lajak ta'lim fanining asosiy tushunchalari fanga kiritildi. Bundan tashqari, old shartlar mavjud professional uchun aniqlangan, bilan bog'liq ba'zi tushunchalar maxsus bo'linmasi bir-biriga (yuqorida aytib o'tilganidek, "professional", "kompetentlik", "ta'lim")ning markaziy kontsepsiyasiga nisbatan o'xshash emasligi asosida malaka. Shunga qaramay, bunday muhim yutuqlarga qaramay zamonaviy kompetensiyaga asoslangan ta'lim, o'sha davrda, haqida xulosalar generativ grammatika hali ta'lim sohasiga o'tkazilmagan va pedagogika, lingvistik maktabning kompetensiyaga asoslangan sohasi doirasida qolgan. 1970-yillarning o'rtalaridan 1990-yillarning boshlarigacha psixologik jihat kompetensiyaga asoslangan yondashuvda ustunlik qildi va biz buni shunday deb atar edik kompetensiyaga asoslangan yondashuvni rivojlantirishning ikkinchi bosqichi ta'lim. J. Raven, C. Makesnan, R. Berns kabi olimlar asos solgan va kompetensiyaga asoslangan ta'limning ko'plab konsepsiyalarini ishlab chiqdi davr, lekin bu tushunchalarni qo'llash faqat sof cheklangan edi psixologik (aloqa nazariyasi), inson resurslari va psixologik (boshqaruv) va ma'muriy sohalar. - Zamonaviy jamiyatda kompetensiya Uni aniqlash, rivojlantirish va ozod qilish [4]. U kalit uchun bir nechta to'liq ta'riflarni taklif qildi tushunchalar va asosiy kompetensiyalarning to'liq ro'yxatlarini ularning asosiylari bilan ishlab chiqdi Xususiyatlari. Shuni ta'kidlash kerakki, Raven bunday xususiyatlardan bir necha bor foydalangan Yuqorida aytib o'tilgan tayyorlik va kompetensiyaning umumiy tushunchasi ehtimollik (shuningdek, biz "iroda" deb ajratgan vakolatlar guruhlarini vakolatlar"). Bundan tashqari, bu g'oyani birinchi bo'lib Raven

aytgan ijtimoiy va professional o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik (yoki ajralmaslik). kompetensiyalar. Va nihoyat, kompetensiyani rivojlantirishning uchinchi bosqichi ta'lim global rivojlanish va faol amalga oshirish bilan tavsiflanadi oldingi bosqichlarda qilingan xulosalar. Bu davr ma'lum Rossiyada kompetensiya pedagogikasiga qiziqishning sezilarli darajada oshishi, bu erda juda ko'p fundamental asarlar paydo bo'ldi Markova, L. Alekseyeva, G. Sivkova, L. Mitina va boshqalar). Ular yaxshilab ta'limning ijtimoiy va madaniy hayotida kompetensiyaning o'rnini tahlil qildi va mutaxassislarni ishlab chiqish. Uchinchi, zamonaviy, bosqichning xarakterli xususiyati ta'limga kompetensiyaga asoslangan yondashuvni rivojlantirish ushbu yondashuvning hujjatli tan olinishi. Hozirgi vaqtda kompetensiyaga asoslangan ta'lim o'rganishga qaratilgan natijalar va uning asosiy g'oyalarini o'quvchilar nima qilishni o'rganishi kerakligiga qaratadi; Ular o'rganishlari kerak bo'lgan narsalarni aniqlashning an'anaviy maqsadi emas. Ayrim asosiy xususiyatlarni saqlab qolgan holda, hozirda kompetensiyaga asoslangan yondashuv (xuddi tashkil etilgan davrdagi kabi) o'rnatish uchun ta'lim tendentsiyasi talaba bilim, ko'nikma va xulq-atvor xususiyatlari ko'rinishidagi maqsadlar o'qishni tugatgandan so'ng. Kompetensiyaga asoslangan ta'lim rivojlanayotgan ehtiyojlarga moslashadi talabalar va o'qituvchilar, balki jamiyat ehtiyojlariga: kompetensiya, qaysi mahoratdan foydalanish qobiliyatini nazarda tutadi, potentsialga yaqindan e'tibor berishni talab qiladi bitiruvchilarning kelajakdagi faoliyati imkoniyatlari. Shuni hisobga olib, ta'kidlashimiz kerak kompetensiyaga asoslangan yondashuv ikkalasi ham malakali ekanligini nazarda tutadi bitiruvchi, balki o'qituvchi ham, o'z navbatida, o'z navbatida, aniqlashni talab qiladi o'qituvchiga xos bo'lishi kerak bo'lgan o'ziga xos kompetensiyalar tarbiyaviy yondashuv sifatida qaraladi.

Xulosa. Kompetensiyaga asoslangan ta'limning har qanday shakli (uning shakllari muntazam yangilangan, bu kabi usulning asosiy xususiyati) dinamik turidir. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv sezilarli darajada kuchaytiradi imkoniyatlarni yaratadi va amaliyotda o'quvchilarga yo'naltirish jarayonini osonlashtiradi ularning kelajakdagi faoliyati, kutilganidan strategik va operatsion tomondan ta'lim natijasi. Boshqacha qilib aytganda, kompetensiyaga asoslangan yondashuvning mahoratga yo'naltirilganligi, aslida, ta'limni ko'rib chiqishning ajralmas usulidir. hodisaning o'zi zamonaviy dunyo tomonidan qo'yilgan ob'ektiv maqsadlar doirasida yosh mutaxassislar uchun. Bundan tashqari, kompetensiyaga asoslangan ta'lim bilan bir qatorda kasbiy kompetensiyaga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan gumanistik tendentsiya mutaxassislar, fuqarolar, shaxslarning shaxsiy yoki ijtimoiy biri. Biz ta'kidlaganimizdek, professionallik faoliyatni amalga oshirish imkoniyati sifatida tushunilishi kerak va kompetensiya - uni amalga oshirish muvaffaqiyati, shu jumladan - ijtimoiy muvaffaqiyat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xomskiy, N. Til va aql. – Nyu-York: Harcourt, Brace & World, – 342 b.
2. Zimnyaya, I.A. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? Высшее образование сегодня. – № 11. С. 20 –26.
3. Berns, R. V., Klingstedt, J. L. Kompetensiyaga asoslangan ta'lim: An Kirish. – NY: Ta'lim texnologiyasi, P. 169.
4. Raven, J. Zamonaviy jamiyatda kompetensiya - uning identifikatsiyasi, rivojlanishi va ozod qiling. - London: H.K. Lyuis, 251 p.
5. Zimnyaya, I.A. Kljuchevye kompetentnosti kak rezultatивно-целевая основа kompetentnostnogo podhoda. – M.: Issledovatel'skij markazi muammosi kachestva podgotovki mutaxassisov, 200442 b.
6. Petrovskaya, L.A. Kompetentnost va obshhenii. – M.: Izdatelstvo MGU, 1989. – 216 b.